

IMPACTOS CAUSADOS NA SAÚDE INFANTIL DEVIDO A QUALIDADE DO AR. UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Área do Conhecimento, Saúde Coletiva, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023](#)
[SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10239733

Larissa Xavier Correia¹

Guilherme Gervásio Azevedo Pacheco dos Reis²

Giovana Messias de Lima Martins³

Jessica Di Lucia Xavier⁴

João de Sousa Pinheiro Barbosa⁵

Resumo

Introdução: o presente estudo visa analisar o impacto da poluição na saúde da criança. Dessa forma, é possível caracterizar poluição pelo tamanho de Partículas Inaláveis Finas (PM_{2,5}), que são aquelas que possuem diâmetro menor ou igual a 2,5 µm. **Materiais e métodos:** é uma revisão integrativa que associava a qualidade do ar às doenças pulmonares infantis. Foram utilizados Operadores Booleanos “AND” e “OR”. Além disso, utilizamos os seguintes descritores: “children”, “pediatrics”, “life habits”, “air pollution”, “pneumonia”, “epidemiology” e “hospitalization”. **Resultados:** foram encontrados nas bases de dados 549 artigos no programa Rayyan, PubMed e SciELO. Seguindo os critérios de elegibilidade, foram selecionados para o estudo 16 artigos. Portanto, foi

constatado que a poluição tem um impacto negativo na qualidade respiratória das crianças.

Palavras-chave: poluição, crianças, qualidade do ar e doenças pulmonares.

Introdução

Poluição é caracterizada pela presença ou pelo lançamento no ambiente atmosférico de substâncias tóxicas em concentrações suficientes para interferir direta ou indiretamente no meio ambiente, na saúde, na segurança e no bem-estar das pessoas (ELSON, 1992). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição do ar domiciliar decorre da queima incompleta de combustível sólido ou fóssil utilizado como fonte energética no dia a dia dos moradores, e está fortemente relacionada à desigualdade de acesso à energia limpa e a políticas públicas habitacionais.

As Partículas Inaláveis Finas (PM_{2,5}) são aquelas que possuem diâmetro menor ou igual a 2,5 µm. Nesse sentido, o seu tamanho permite que essas partículas penetrem profundamente no sistema respiratório. Essas partículas estão presentes em poluentes, o que ocasiona infecções respiratórias. A OMS estimou em 2018 que 4,2 milhões de mortes prematuras tenham ocorrido devido a poluição e, principalmente, por partículas inaláveis finas. Além disso, é possível relacionar essas mortes a baixa qualidade de vida e renda, visto que 91% dessas mortes ocorreram em países de média e baixa renda, como em regiões do Pacífico e sudeste asiático.

Tendo em vista os riscos da poluição do ar, é importante pontuar que crianças são muito afetadas por doenças respiratórias, sendo as infecções agudas as principais causas de mortes de menores de 5 anos no Brasil (Organização Mundial da Saúde, 2019). As principais doenças respiratórias que afetam as crianças brasileiras são asma, rinite, pneumonia e infecções das vias aéreas, de acordo com a UNA-SUS. Conforme dados encontrados

no DATASUS, foram apresentadas 1.587.457 de óbitos relacionados a doenças respiratórias em crianças de até 9 anos de idade, sendo a maior taxa em crianças com menos de 1 ano. Com isso, o objetivo deste trabalho é analisar os impactos causados na saúde infantil devido a qualidade do ar.

Materiais e Métodos

O presente estudo é uma revisão integrativa que é um estudo que coleta dados de fontes secundárias a partir de um levantamento bibliográfico e baseia-se nas experiências dos autores.

A pergunta clínica foi feita a partir da estratégia PICO, em que definimos o que iremos analisar. P: Children; I: Life habits; C: Children in polluted environments; O: Respiratory quality.

Para selecionar os artigos, utilizamos as plataformas Scielo e PubMed. Inserimos as palavras-chaves: “children”, “pediatrics”, “life habits”, “air pollution”, “pneumonia”, “epidemiology” e “hospitalization”. Foram utilizados os Operadores Booleanos “AND” e “OR”. Em seguida, foi utilizado o programa Rayyan para encontrar artigos relacionados com as palavras-chaves. O Rayyan encontrou 549 artigos. Como critério de exclusão foi estabelecido: revisão da literatura (integrativa, sistemática, narrativa), relato de caso, relato de experiência, livros, tese de doutorado, dissertação de mestrado e trabalho de conclusão de curso. Com critério de elegibilidade: estudo de coorte, estudo transversal, estudo ecológico, estudo ecológico de série temporal, estudo de painel longitudinal, estudos observacionais. No total, foram eleitos 17 e excluídos 532, sendo 21 duplicatas, os quais foram os primeiros a serem excluídos.

A partir disso, demos preferência para estudos publicados a partir de 2016 e procuramos os que melhor se encaixaram em nossa pesquisa, por meio da leitura dos artigos, os quais deveriam estar disponíveis em sua totalidade de forma gratuita e eletronicamente em inglês ou português.

FIGURA 1 - Fluxograma da revisão sistemática da literatura.

Quadro 1. Análise da literatura científica sobre o impacto da qualidade do ar na saúde da criança.

Estudo	Objetivo	Amostra/População	Delineamento/Protocolo experimental	Resultados	Conclusão
Nascimento <i>et al.</i> 2017	Analisar a associação entre concentração de material particulado fino na atmosfera e atendimento hospitalar por doenças respiratórias agudas em crianças.	N=8.987	Estudo ecológico.	O aumento de 4,2 µg/m ³ (intervalo interquartil) na concentração de material particulado fino aumentou em 3,8% e 5,6% o risco de atendimento médico ou hospitalização.	Identificamos associação positiva entre atendimento ambulatorial e internações de crianças menores de 12 anos devido a doenças respiratórias agudas e à concentração de material particulado fino na atmosfera.
Bakonyia <i>et al.</i> 2004	Avaliar os efeitos dos níveis de poluição do ar na morbidade respiratória infantil de 1999 a 2000.	N=81.229	Estudo ecológico.	Todos os poluentes apresentaram efeito nas doenças respiratórias em crianças. Um aumento de 40,4 mg/m ³ na média móvel de fumaça de 3 dias foi associado a um aumento de 4,5% (IC 95%: 1,5-7,6) no atendimento de crianças com doenças respiratórias.	Os resultados sugerem que a poluição atmosférica promove efeitos adversos à saúde respiratória das crianças mesmo quando os níveis de poluentes são inferiores aos padrões de qualidade do ar.
Wu <i>et al.</i> 2021	Investigar associações de exposição de curto prazo ao PM _{2.5} e seus constituintes com inflamação das vias	N=62	Estudo de painel longitudinal	A exposição de curto prazo ao PM _{2.5} foi associada a níveis mais elevados de TNF-α, FeNO e redução da função pulmonar.	A exposição de curto prazo ao PM _{2.5} pode prejudicar a saúde respiratória das crianças, representada por maior inflamação das vias

	aéreas, função pulmonar e microbiota das vias aéreas em crianças				aéreas, menor função pulmonar e alteração da colonização microbiana da mucosa bucal..
Santana et al. 2020	Investigar a associação entre internações por pneumonia em crianças e presença de poluentes ambientais em um município da Amazônia Legal brasileira.	N=158	Estudo de Coorte	Houve maior frequência de internações por pneumonia nos meses de transição entre as estações chuvosa e seca. Para os poluentes ambientais, houve uma correlação positiva significativa entre material particulado (PM2,5) e internações por pneumonia (correlação 0,11).	Quanto maior o nível de PM2,5, maior também foi a frequência de internações. As crianças que viviam em áreas periféricas tiveram maior prevalência de internações por pneumonia no período seco do que aquelas que viviam no centro da cidade.
Cheng et al. 2019	Elucidar o impacto da exposição de curto prazo ao material particulado e outros poluentes atmosféricos na incidência de visitas ao pronto-socorro por pneumonia pediátrica	N = 4.024	A time-stratified case-crossover study	O modelo de poluente único sugeriu que, por intervalo interquartil, o incremento em PM2,5, PM10, dióxido de nitrogênio (NO2) e dióxido de enxofre (SO2) em 3 dias antes do evento aumentou as chances de pneumonia pediátrica em 14,0%.	A exposição a curto prazo a PM2,5 e NO2 possivelmente desempenha um papel importante na pneumonia pediátrica em Kaohsiung, Taiwan. As crianças mais velhas são mais suscetíveis ao PM2,5 e todas as crianças são mais suscetíveis ao NO2 durante os dias quentes.

Johnson et al. 2019	Avaliar se a exposição ao fumo passivo (FAP) tem impacto na qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) em crianças com Infecção Respiratória Aguda (IRA).	N = 2.039	Estudo de coorte	A exposição domiciliar ao FAP foi relatada em 728 (32%) das 2.309 crianças incluídas. Em comparação com crianças não expostas, as crianças expostas ao SHS tiveram pontuações de QVRS significativamente mais baixas para saúde basal e doença aguda.	Nosso estudo demonstra uma associação entre a exposição ao fumo passivo (FAP) e a diminuição da QVRS com uma resposta dose-dependente para crianças com IRA, fornecendo mais evidências do impacto negativo do FAP.
Glick et al. 2018	Examinar a relação entre ozônio (O3) e partículas finas com diâmetro $\leq 2,5$ μm (PM2,5) e os resultados relacionados à gravidade da pneumonia.	N = 60.137	Estudo de corte transversal	A mortalidade foi de 0,1%; 0,75% dos pacientes foram intubados. Níveis maiores de PM2,5 e O3 foram associados à mortalidade, tempo de permanência mais longo e maiores custos. Níveis maiores de O3 foram associados a maiores chances de intubação.	Níveis mais elevados de O3 e PM2,5 foram associados a apresentações mais graves de pneumonia. Trabalhos futuros deverão examinar essas relações em anos mais recentes e durante um período de tempo mais longo.
Remaggi et al. 2018	Determinar o impacto da contaminação do ar sobre a saúde respiratória nas comunas de Chillán, Concepción e Los Angeles entre os anos 2013 e 2017.	População de Chillán, Concepción e Los Angeles Chile de 2013 a 2017	Estudo de caso-controle	Obteve-se uma associação positiva entre os contaminantes analisados e as atenções de urgência por causas respiratórias.	O aumento no número total de internações em pronto-socorro é de aproximadamente 18,695 por ano para cada aumento de 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nas concentrações de PM.

Xavier et al. 2022	Analisar a sazonalidade climática das doenças respiratórias em crianças com idade de 0 a 9 anos e apresentar modelo de predição de internações hospitalares de 2021 a 2022.	N = 37.026	Estudo de Coorte	Houve efeito sazonal no número de casos registrados para todas as doenças, com maior incidência de registros nos meses de outono e inverno.	Foi possível observar uma tendência à diminuição do registro de casos de pneumonia; Nos casos de internamentos por bronquite e bronquiolite, houve ligeira tendência de aumento; e, nas taxas de ocorrência de asma, não houve variação no número de casos.
Patto et al. 2016	Estimar o papel da exposição ao material particulado fino nas hospitalizações por pneumonia e uma possível redução no número dessas hospitalizações e nos custos.	N = 1.161	Estudo ecológico de série temporal	1.161 crianças estiveram internadas; a concentração média de PM2,5 foi de 18,7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (~ 32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM10) e a exposição a esse poluente foi associada à hospitalização quatro e cinco dias após a exposição.	Nota-se o papel da exposição ao PM2,5 nas hospitalizações por doenças respiratórias e o declínio tanto no número de hospitalizações quanto nos custos associados com uma diminuição de 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesta concentração do poluente.
Souza e Nascimento 2016	Estimar a associação entre exposição a poluentes atmosféricos e internações por pneumonia em crianças de uma cidade de médio porte localizada na região canavieira do Estado de São Paulo.	N = 234	Estudo ecológico	Foram registradas 234 internações nestes três anos. Houve forte associação entre internação e PM10 e NO2. O IP em risco relativo foi de 15% para PM10 no Lag 0 e 7 pontos no Lag 1 para NO2.	Houve evidências de ação de poluição do ar sobre internações por pneumonia em uma cidade de médio porte em região afetada por poluição do ar decorrente de queima de palha de cana-de-açúcar.

Carvalho <i>et al.</i> 2018	Examinar o papel da exposição a poluentes atmosféricos e das internações hospitalares por doenças respiratórias em crianças menores de 10 anos.	N = 1.808	Estudo ecológico de séries temporais	Aumento da concentração de NO ₂ em m ³ , com excesso de 150 internamentos hospitalares e aumento substancial dos custos para o Sistema Público de Saúde.	Observou-se um aumento no número de internações hospitalares ocasionados por exposição aos poluentes atmosféricos. Os dados permitem que os gestores locais de saúde possam tomar medidas para minimizar esses efeitos.
Wang <i>et al.</i> 2021	Analisar os impactos climáticos e da poluição em pacientes com pneumonia.	N = 4.846	Estudo observacional prospectivo	O modelo final indicou que 9 indicadores climáticos e de poluição atmosférica foram importantes determinantes de pneumonia grave, com uma contribuição relativa de 62,53%, valor significativamente superior às infecções virais respiratórias (7,36%).	Os preditores meteorológicos e de poluição atmosférica contribuíram mais para a pneumonia grave em crianças do que os vírus respiratórios. Estes dados meteorológicos poderiam ajudar a prever os momentos em que as crianças estariam em maior risco de pneumonia grave e quando intervenções, como a redução de atividades ao ar livre, poderiam ser justificadas.
Nascimento <i>et al.</i> 2006	Associar internações por pneumonia com o aumento dos poluentes atmosféricos.	N = 1.265	estudo ecológico	Poluentes apresentaram efeitos defasados nas internações por pneumonia, iniciada três a quatro dias após a exposição e decaindo rapidamente..	O estudo confirma que o potencial deletério dos poluentes do ar sobre a saúde pode ser detectado, também, em cidades de médio porte. A magnitude do efeito foi semelhante ao observado na cidade de São Paulo. Além disso, mostra a elevada susceptibilidade das crianças aos efeitos adversos advindos da exposição aos contaminantes atmosféricos.

Luminati <i>et al.</i> 2022	Avaliar a associação entre a exposição residencial ao dióxido de nitrogênio (NO ₂) e o desenvolvimento cognitivo e comportamental das crianças usando dados de São Paulo, Brasil, uma das maiores aglomerações urbanas do mundo.	N=1.143	Estudo de Coorte Longitudinal	1.143 crianças foram incluídas na análise. Não encontramos associação entre NO ₂ e desenvolvimento cognitivo das crianças (beta -0,05, IC 95% [-0,20; 0,10]) ou problemas comportamentais (beta 0,02, IC 95% [-0,80; 0,12]).	Nenhuma associação entre cognição ou comportamento infantil e NO ₂ foi encontrada nesta análise transversal. Mais pesquisas serão necessárias para compreender até que ponto esses resultados nulos refletem uma verdadeira ausência de associação ou outros fatores estatísticos, biológicos ou adaptativos não abordados neste artigo.
Grippe <i>et al.</i> 2023	Investigar o impacto da poluição do ar em locais fechados no neurodesenvolvimento da primeira infância entre a população dos EUA.	N=4.735	Estudo de Coorte	A exposição passiva à fumaça durante todo o período do estudo aumentou as chances de reprovação no domínio de resolução de problemas em 71% (OR = 1,71, IC 95% 1,01, 2,91) entre filhos de mães não fumantes.	O uso de combustível impuro para cozinhar e a exposição passiva à fumaça durante a gravidez e no início da vida foram associados a atrasos no desenvolvimento nesta grande coorte prospectiva de nascimentos.

Discussão

De acordo com Nascimento *et al.*, 2017 quanto maior o número de partículas finas maior será o número de crianças acometidas por doenças respiratórias. Por conseguinte, houve uma elevação no número de internações e maior tempo de estadia no hospital para sua recuperação. Além disso, o Estudo Ecológico com mais de 81 mil participantes identificou que todos os poluentes na atmosfera são deletérios à saúde respiratória de crianças, que vai ao encontro desse estudo (Bakonyia *et al.*, 2004).

Segundo Wu *et al.*, 2021 em seu Estudo de Painel Longitudinal constatou-se que mesmo em exposições curtas de PM_{2,5} (partículas com menos de 2,5 micrômetros de diâmetro) causou maior inflamação das vias aéreas, menor função pulmonar e alteração da colonização microbiana da mucosa bucal. No Estudo de Coorte de Santana *et al.*, 2020 verificou-se que nos meses de transição das estações chuvosas para a seca há um

aumento nas internações de crianças por pneumonia, e essas internações possuem correlação positiva com o aumento do nível de PM_{2,5} no ar, e também com a área onde as crianças vivem.

Conforme Cheng *et al.*, 2019 a exposição a curto prazo de PM_{2,5} e NO₂ desempenham um papel fundamental na Pneumonia Pediátrica, de modo a apresentar um número maior de internações em crianças mais velhas (com idade maior do que quatro anos de idade). Ademais, o Estudo de Coorte de Johnson *et al.*, 2019 expõe a relação entre a exposição ao fumo passivo (FAP) e a redução da qualidade de vida relacionado à saúde (QVRS), de modo a fornecer evidências negativas com uma resposta dose-dependente para crianças com Infecção Respiratória Aguda (IRA).

Ao analisar o estudo de Glick *et al.*, 2018, níveis elevados de O₃ estão intimamente relacionados com uma maior mortalidade em pacientes com Pneumonia, assim como uma maior taxa de intubação e permanência no hospital. Adicionalmente, Remaggi *et al.*, 2018, também observou o impacto da contaminação do ar sobre a saúde respiratória e concluiu que áreas mais contaminadas apresentaram um maior número de urgências por causas respiratórias, como bronquite ou bronquiolite.

O Estudo de Coorte de Xavier *et al.* 2022, ao analisar 37 mil pessoas, apresentou um aumento dos casos de acordo com a sazonalidade, sendo maior no Outono e no Inverno, porém não houve diferença nas taxas de ocorrência de asma. Patto *et al.* 2016, analisou a intercorrência entre a exposição de partículas do tipo PM_{2,5} e a hospitalização por doenças respiratórias, percebendo uma associação positiva entre essas, as quais interferiram diretamente nos custos associados à diminuição da concentração dos poluentes.

De acordo com Souza e Nascimento, 2016, houve forte associação entre exposição aos poluentes PM₁₀ e NO₂ e internações hospitalares. A análise foi feita em uma cidade de médio porte afetada pela poluição do ar decorrente da queima de cana-de-açúcar e da palha. Segundo esse

Estudo Ecológico, a poluição do ar apresentou efeitos sobre as internações de pneumonia. No estudo feito com mais de 1.800 crianças menores de 10 anos, foi concluído que o aumento da concentração de NO₂ está associado ao aumento de custos para o Sistema Público da Saúde devido ao maior número de internações (Carvalho *et al.*, 2018).

Conforme o estudo observacional prospectivo de Wang *et al.* 2021, a pneumonia grave em crianças foi mais afetada pelos preditores meteorológicos e de poluição atmosférica do que os vírus graves. O estudo foi feito com 4.846 pacientes e indicou 9 indicadores climáticos como importantes determinantes de pneumonia grave. No estudo de Nascimento *et al.*, 2006 observou-se que mesmo em cidades de médio porte os efeitos deletérios dos poluentes atmosféricos não somente é presente, como também semelhantes a grande metrópole de São Paulo, também mostra que crianças estão mais suscetíveis a complicações devido à poluição.

O Estudo de Coorte Longitudinal realizado em 2022 com 1.143 pessoas analisou a associação entre exposição residencial de dióxido de nitrogênio (NO₂) e o desenvolvimento da cognição e do comportamento de crianças residentes de São Paulo, mostrando que não foi encontrada nenhuma relação (Luminati *et al.*, 2022). Além disso, o Estudo de Coorte, de Grippo *et al.*, 2023 retratou que, durante a gravidez e os primeiros anos de vida, o uso de combustível impuro para o cozimento e a exposição passiva à fumaça foram associados de modo prejudicial ao neurodesenvolvimento.

Referências Bibliográficas:

1)NASCIMENTO, A. P. et al.. Association between the concentration of fine particles in the atmosphere and acute respiratory diseases in children.

Revista de Saúde Pública, v. 51, 2017.

2)BAKONYI, Sonia Maria Cipriano; DANNI-OLIVEIRA, Inês Moresco; MARTINS, Lourdes Conceição; BRAGA, Alfésio Luís Ferreira. Poluição atmosférica e doenças respiratórias em crianças na cidade de Curitiba, PR.

Revista de Saúde Pública, [S.L.], v. 38, n. 5, p. 695-700, out. 2004.

FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0034-89102004000500012>

3)Yihan Wu, Hongjin Li, Dong Xu, Huichu Li, Zhe Chen, Yu Cheng, Guanjin Yin, Yue Niu, Cong Liu, Haidong Kan, Dedong Yu, Renjie Chen, Associations of fine particulate matter and its constituents with airway inflammation, lung function, and buccal mucosa microbiota in children, *Science of The Total Environment*, Volume 773,2021, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145619>.

4)SANTANA, D. P. et al.. Influence of air pollutants on pneumonia hospitalizations among children in a town in the Brazilian Legal Amazon region: a time series study. **Sao Paulo Medical Journal**, v. 138, n. 2, p. 126–132, mar. 2020

5)Cheng CY, Cheng SY, Chen CC, Pan HY, Wu KH, Cheng FJ. Ambient air pollution is associated with pediatric pneumonia: a time-stratified case-crossover study in an urban area. *Environ Health*. 2019 Aug 28;18(1):77. doi: 10.1186/s12940-019-0520-4

6)Johnson J, Wilson KM, Zhou C, Johnson DP, Kenyon CC, Tieder JS, Dean A, Mangione-Smith R,

Williams DJ. Home Smoke Exposure and Health-Related Quality of Life in Children with Acute Respiratory Illness. *J Hosp Med*. 2019 Apr;14(4):212-217. doi: 10.12788/jhm.3164

7)Glick AF, Tomopoulos S, Fierman AH, Elixhauser A, Trasande L. Association Between Outdoor Air Pollution Levels and Inpatient Outcomes in Pediatric Pneumonia Hospitalizations, 2007 to 2008. *Acad Pediatr*. 2019 May-Jun;19(4):414-420. doi: 10.1016/j.acap.2018.12.001

8)REMAGGI S., Jonnathan; MARDONES P., Cristián; JIMENEZ R., Jorge. Impacto de la contaminación por material particulado sobre las atenciones de urgencias por causas respiratorias en Chillán, Concepción y

Los Angeles. **Rev. chil. enferm. respir.**, Santiago , v. 35, n. 3, p. 181-190, 2019 .
<http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73482019000300181>

9)XAVIER, J. M. DE V. et al.. Climate seasonality and lower respiratory tract diseases: a predictive model for pediatric hospitalizations. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, n. 2, p. e20210680,2022.
<https://doi.org/10.1590/0034-7167-2021-0680>

10)PATTO, N. V. et al.. Exposure to fine particulate matter and hospital admissions due to pneumonia: Effects on the number of hospital admissions and its costs. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 62, n. 4, p. 342–346, jul. 2016.

11)SOUZA, L. S. V. DE .; NASCIMENTO, L. F. C.. Air pollutants and hospital admission due to pneumonia in children: a time series analysis. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 62, n. 2, p. 151–156, mar. 2016.

12)CARVALHO, P. C.; NAKAZATO, L. F.; NASCIMENTO, L. F. C.. Exposure to NO₂ and children hospitalization due to respiratory diseases in Ribeirão Preto, SP, Brazil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, n. 8, p. 2515–2522, ago. 2018

13)WANG, Zhi-Bo; REN, Luo; LU, Qing-Bin; ZHANG, Xiao-Ai; MIAO, Dong; HU, Yuan-Yuan; DAI, Ke; LI, Hao; LUO, Zheng-Xiu; FANG, Li-Qun. The Impact of Weather and Air Pollution on Viral Infection and Disease Outcome Among Pediatric Pneumonia Patients in Chongqing, China, from 2009 to 2018: a prospective observational study. **Clinical Infectious Diseases**, [S.L.], v. 73, n. 2, p. 513-522, 15 jul. 2020. Oxford University Press (OUP). <http://dx.doi.org/10.1093/cid/ciaa997>.

14)NASCIMENTO, Luiz Fernando C; A PEREIRA, Luiz Alberto; BRAGA, Alfésio L F; MÓDOLO, Maria Carolina C; CARVALHO JUNIOR, João Andrade. Efeitos da poluição atmosférica na saúde infantil em São José dos Campos, SP. **Revista de Saúde Pública**, [S.L.], v. 40, n. 1, p. 77-82, fev. 2006. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0034-89102006000100013>.

15) LUMINATI, Ornella; BRENTANI, Alexandra; FLÜCKIGER, Benjamin; CAMPOS, Bartolomeu Ledebur de Antas de; RAESS, Michelle; RÖÖSLI, Martin; HOOGH, Kees de; FINK, Günther. Assessing the association between air pollution and child development in São Paulo, Brazil. **Plos One**, [S.L.], v. 17, n.5, e0268192, 13 maio 2022. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0268192>.

16) GRIPPO, Alexandra; ZHU, Kexin; YEUNG, Edwina H.; BELL, Erin M.; BONNER, Matthew R.; TIAN, Lili; MENDOLA, Pauline; MU, Lina. Indoor air pollution exposure and early childhood development in the Upstate KIDS Study. **Environmental Research**, [S.L.], 234:116528, out. 2023. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2023.116528>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!